

Dispositivo GAAFET com $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$

Robson de Sousa Martins¹ e Maria Glória Caño de Andrade²

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba, Brasil

e-mail: ¹robson.martins@unesp.br, ²gloria.andrade@unesp.br

1. Resumo

Os dispositivos GAAFET (*Gate All Around Field Effect Transistor*) são uma evolução dos atuais FinFET (*Fin Field Effect Transistor*). No GAAFET, o canal do transistor é completamente envolvido pela porta de controle (conhecida como *gate*), de forma a oferecer um melhor controle eletrostático, menor corrente de fuga, e um consequente escalonamento para dispositivos em medidas inferiores a 3 nm. Este artigo é uma revisão bibliográfica que aborda a aplicação do Óxido Seleneto de Bismuto ($\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$) como semicondutor para o canal do GAAFET, em substituição ao Silício (Si), devido às suas limitações para implementação em escalas próximas ao limite físico do material (1 a 2 nm). São apresentados os conceitos teóricos desta arquitetura, bem como as possíveis aplicações, os desafios de pesquisa e fabricação, além de uma visão das perspectivas futuras para esta nova abordagem.

Palavras-chave: transistor, gaafet, óxido seleneto de bismuto, canal, semicondutor, dispositivo, nanométrico, técnica, processo.

2. Abstract

Gate All Around Field Effect Transistors (GAAFETs) represent an advancement over the conventional Fin Field Effect Transistors (FinFETs). In GAAFETs, the transistor channel is fully surrounded by the gate electrode, enabling improved electrostatic control, reduced leakage current, and continued scaling below the 3 nm technology node. This paper reviews the use of Bismuth Oxyselenide ($\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$) as a channel semiconductor material in GAAFET architectures, proposed as a replacement for Silicon (Si) due to its physical limitations at near-atomic dimensions (1–2 nm). Theoretical aspects of the $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ -based implementation are discussed, along with potential applications, fabrication and research challenges, and future perspectives of this emerging technology.

Keywords: transistor, gaafet, bismuth oxyselenide, channel, semiconductor, device, nanoscale, technology, process.

3. Introdução

Ao passar dos anos, a evolução tecnológica na fabricação de equipamentos eletrônicos passou a demandar dispositivos cada vez mais rápidos, com menores dimensões e com consumo energético mais reduzido.

Toda essa demanda impacta diretamente na fabricação de microprocessadores, microcontroladores, memórias e diversos outros circuitos integrados presentes nestes equipamentos, e que são compostos pela interligação em uma única pastilha de milhares, milhões ou mesmo bilhões de transistores.

Por esse motivo, a constante busca pela miniaturização dos transistores que compõem esses circuitos mais complexos, como microprocessadores, memórias ou outros, se torna crucial para a continuação do avanço tecnológico.

Diante deste cenário, as técnicas tradicionalmente usadas para fabricação de transistores, como MOS (Metal, Óxido, Semicondutor) sobre Silício estão atualmente encontrando limitações físicas enquanto a miniaturização extrapola valores inferiores a três nanômetros (3 nm) [1-3].

Além disso, devido às tensões comerciais dos últimos anos, notadamente após o período de decretação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da pandemia global oriunda da infecção pelo vírus SARS-COV-2, com impactos nas cadeias de produção de logística de circuitos integrados, e posteriores embargos norte-americanos a venda desses produtos em diversos países, se intensificou a pesquisa global por novos materiais e novas técnicas de fabricação de dispositivos semicondutores, como forma de tornar a indústria menos dependente de regiões econômica e politicamente conflituosas ou protecionistas [4].

Este trabalho é uma revisão bibliográfica que tem como objetivo explorar, de forma breve, a partir dos problemas encontrados diante da limitação física na miniaturização dos transistores MOS sobre Silício, algumas das mais novas técnicas de fabricação de dispositivos, chegando em especial ao GAAFET (*Gate All Around Field Effect Transistor*) [5-7] e no uso de diferentes materiais em sua estrutura, como o Óxido Seleneto de Bismuto ($\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$) em substituição ao tradicional Silício (Si) no canal do transistor [8-11].

São abordadas as seguintes temáticas: na seção 4 estão os fundamentos teóricos sobre os problemas encontrados com a extrema miniaturização dos transistores MOS, quais as possíveis soluções em curso, e a apresentação do GAAFET como uma dessas possibilidades, além de uma análise sobre as limitações do silício como material semicondutor e possíveis alternativas. Na seção 5, é detalhada a estrutura e funcionamento do GAAFET com a proposta de se usar um canal de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$. Na seção 6 são demonstradas as principais aplicações para este tipo de dispositivo.

Os desafios para fabricação do GAAFET com $\text{Bi}_2\text{O}_3\text{Se}$ são apresentados na seção 7. Na seção 8 são abordadas as perspectivas futuras para essa tecnologia. E por fim, na seção 9 há uma conclusão sobre a temática.

4. Fundamentos Teóricos

A miniaturização dos transistores MOSFET (*Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor*) tem sido fundamental para o avanço da microeletrônica, permitindo uma maior densidade de integração de transistores em uma mesma pastilha, e ao mesmo tempo obter um desempenho aprimorado dos circuitos integrados que são produzidos. No entanto, a redução das dimensões físicas dos dispositivos introduz desafios significativos, especialmente em escalas nanométricas, notadamente os efeitos de canal curto (*Short Channel Effects* - SCE) e o aumento das correntes de fuga dentro da estrutura do transistor [1-2]. A Fig. 1 ilustra o aumento crescente da quantidade de transistores integrados em um processador e a redução progressiva da largura da porta de cada transistor MOSFET, ao longo dos anos.

Fig.1. Evolução do número de transistores por processador e da largura da porta de cada transistor [3].

A. Efeitos de Canal Curto (SCE)

À medida que a largura do canal do MOSFET convencional diminui e se aproxima da largura da região de depleção das junções fonte (*source*) e dreno (*drain*), o controle eletrostático da porta (*gate*) sobre o canal é comprometido [12], conforme demonstrado na Fig. 2. Isso resulta nos seguintes fenômenos:

Redução da tensão de limiar (V_T): A tensão necessária para inverter o canal diminui, afetando a operação do transistor [1].

Aumento da corrente de sublimiar: Corrente significativa flui mesmo quando o transistor deveria estar desligado, elevando o consumo de energia [1].

Efeito de abaixamento da barreira induzido pelo dreno (*Drain-Induced Barrier Lowering* - DIBL): A tensão de dreno reduz a barreira de potencial na fonte, permitindo que elétrons fluam mais facilmente, mesmo com uma baixa tensão aplicada na porta [1].

Fig.2. Efeitos de canal curto em um MOSFET [13].

B. Correntes de Fuga

A redução acentuada da largura do canal e da porta de um transistor MOS também aumenta as correntes de fuga devido a alguns fatores [2][12], das quais podem ser citados:

Tunelamento através do óxido de porta: Com a diminuição do dispositivo e a consequente redução da espessura do óxido, elétrons podem atravessar a barreira por tunelamento quântico, aumentando a corrente de fuga para a porta do transistor, que idealmente deveria ser nula [2].

Corrente de sublimiar: Mesmo com a tensão de porta V_G abaixo da tensão de limiar V_T , há um fluxo de corrente devido à presença de portadores térmicos, contribuindo para o consumo de energia, mesmo em estado de repouso [2].

A Fig. 3 ilustra a corrente de fuga da porta, por tunelamento através do óxido, e a corrente de sublimiar, em uma estrutura MOS convencional.

Fig.3. Correntes de fuga em um MOSFET [14].

Para vencer essas limitações apresentadas, pesquisas têm sido realizadas há alguns anos, e a indústria está se adaptando no sentido de aperfeiçoar a estrutura dos semicondutores, e de otimizar os processos e materiais utilizados. O objetivo principal é dar continuidade à miniaturização dos dispositivos, e assim produzir circuitos integrados de alto desempenho e qualidade em escala nanométrica, sem abrir mão do baixo consumo de energia e do baixo custo de fabricação.

C. Dispositivo SOI

O dispositivo *Silicon On Insulator* (SOI) introduz uma camada de óxido enterrado que isola eletricamente o canal do substrato, reduzindo a capacitância parasita e melhorando o controle da porta sobre o canal [15-16]. A Fig. 4 apresenta a estrutura de um transistor SOI.

Fig.4. Estrutura de um dispositivo SOI [16].

D. Dispositivo FinFET

O dispositivo FinFET (*Fin Field Effect Transistor*), diferente dos MOSFET convencionais ou dos SOI, que são dispositivos planares, utiliza uma estrutura 3D (tridimensional) onde uma “borda” de silício forma o canal, permitindo que a porta envolva o canal em múltiplas faces. Essa configuração melhora o controle eletrostático e reduz os efeitos de canal curto, sendo eficaz para dispositivos com dimensões nanométricas [12]. A Fig. 5 demonstra a estrutura de um FinFET.

Fig.5. Estrutura do transistor FinFET [12].

D. Dispositivo GAAFET

O GAAFET (*Gate All Around Field Effect Transistor*) é um dispositivo semiconductor formado por uma estrutura tridimensional considerado como evolução dos dispositivos FinFET. Ao contrário dos FinFET, que têm o canal revestido pela porta em três faces, o GAAFET tem o canal completamente envolvido pela porta em todos os lados [17], como mostrado na Fig. 6.

Fig.6. Diferenças entre transistores MOS planar, FinFET e GAAFET [17].

O GAAFET, com essa estrutura, visa melhorar a relação I_{ON}/I_{OFF} , reduzir os efeitos de canal curto, e proporcionar maior estabilidade operacional frente a variações no processo de fabricação [17-19].

Como demonstrado na Fig. 7, o GAAFET pode ter diferentes variações em sua estrutura, das quais as mais comuns são [6][20-21]:

- *Nanowire* - Para o canal podem ser usados um ou mais fios de material semiconductor, isolados da porta através de material isolante (óxido).
- *Nanosheet* - Para o canal podem ser usadas uma ou mais folhas de material semiconductor, isoladas da porta através de material isolante (óxido). Também conhecido como *Multi-Bridge Channel* (MBC) ou *RibbonFET*.
- *Forksheets* - Utiliza uma estrutura onde as portas dos transistores N e P são separados por uma barreira de isolamento, permitindo redução da distância e maior compactação entre transistores complementares.
- 2D (*Nanosheet* com camadas empilhadas) - Apesar de conceitualmente o GAAFET ser um dispositivo tridimensional, a ideia de empilhar camadas de materiais semicondutores, metal e óxido, usando apenas um *nanosheet* como canal, pode remeter a uma estrutura mais próxima dos tradicionais transistores MOS ou SOI, que são planares, simplificando os processos de fabricação [8-9].

Fig.7. Nanowire GAAFET e Nanosheet GAAFET [22].

E. Materiais semicondutores usados nos FET

Transistores de Efeito de Campo (FETs) baseados em silício (Si) dominam o desenvolvimento de circuitos integrados modernos das últimas décadas, mas estão se aproximando de seus limites físicos de desempenho e eficiência energética, com a constante miniaturização [1-2][23]. Embora as tecnologias de FinFET e GAAFET baseados em silício prometam melhorar o desempenho dos dispositivos, e assim estender os limites, a indústria ainda luta para que o comprimento de porta não diminua para além de 12 nm, e a tensão de alimentação do transistor (VDD) não esteja abaixo de 0,6V [9]. Esses desafios são oriundos da própria característica do material, por causa de alguns fatores:

- Mobilidade de portadores para o silício limitada: a) elétrons (μ_e) $\approx 1350 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$; b) lacunas (μ_p) $\approx 450 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$.
- Variabilidade na fabricação, como flutuações no número de dopantes, e nas dimensões do canal.
- Aumento do calor com a maior densidade e condutividade térmica insuficiente: Condutividade térmica do silício: $\sim 150 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

À medida que os dispositivos encolhem, dispersões por interface, campos elétricos intensos e quantização reduzem ainda mais a mobilidade dos portadores, além de tornarem mais críticos os pequenos defeitos na fabricação e aumentarem a temperatura, degradando a performance. Por esse motivo, é importante a busca e a utilização de novos materiais para a sua construção.

Dentre os diversos materiais que estão sendo pesquisados e experimentados para compor um transistor GAAFET estão o germânio (Ge), arseneto de índio e gálio (InGaAs), nitreto de gálio (GaN), dissulfeto de molibdênio (MoS_2) e dissulfeto de tungstênio (WS_2), dentre os quais, têm mobilidade eletrônica e largura da faixa proibida maior que o silício (Si), além de características como estabilidade térmica, dentre outras [8][21][24]. A Fig. 8 ilustra o alinhamento dos estados de borda (valência e condução) com relação ao hidrogênio, para alguns materiais semicondutores.

Fig. 8. Bandas de energia para diferentes materiais semicondutores [25].

5. Dispositivo GAAFET com $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$

Algumas pesquisas em andamento demonstram o uso de Óxido Seleneto de Bismuto ($\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$) como um material semicondutor substituto para o silício em implementações de transistores FET, em especial para os GAAFET [8-11][26-29].

Conforme ilustrado na Fig. 9, o óxido seleneto de bismuto pertence a um sistema tetragonal altamente simétrico com grupo espacial I_4/mmm ($a = b = 3.88 \text{ \AA}$, $c = 12.16 \text{ \AA}$, $Z = 2$). Semelhante a muitos outros materiais oxicalcogenetos e oxihalogênios à base de bismuto, ele possui uma estrutura em camadas que consiste em camadas de BiO^+ carregadas positivamente e ânions de selênio carregados negativamente [10].

Fig. 9. Estrutura cristalina de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ em camadas (A); Nanoplaqueta de um único cristal de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ (B) [10].

A. Bandas de energia para o $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$

Conforme demonstrado na Fig. 10, o $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ tem uma banda proibida indireta de aproximadamente 0,8 eV, com banda de valência máxima (VBM) no ponto X e banda de condução mínima (CBM) no ponto Γ . A mobilidade eletrônica de cristais 2D excede 20000 $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ em temperatura criogênica [10].

Fig. 10. Estrutura de banda de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$, mostrando um potencial de banda proibida (E_g) de $\sim 0,8 \text{ eV}$ e massa efetiva de elétrons de $0,14 m_0$ [10].

B. Síntese de cristais de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$

Na indústria eletrônica moderna, os circuitos integrados são geralmente fabricados em grandes *wafers* de silício (200 mm ou 300 mm de diâmetro). Então filmes bidimensionais de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ em escala de *wafers* são produzidos seguindo algumas técnicas, conforme ilustrado na Fig. 11. A primeira técnica é a do método CVD (*Chemical Vapor Deposition*) usando argônio como gás de arraste. O segundo método é o MBE (*Molecular Beam Epitaxy*), onde fontes de Bi e Se são coevaporadas em atmosfera de oxigênio diluído. A terceira metodologia é assistida por solução, onde o substrato de material flexível é submetido a uma rotação, enquanto é revestido por uma película fina de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$. Este último método permite semicondutores flexíveis [10].

Fig. 11. Síntese de cristais de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ pelo método CVD (A,B,C). Método MBE (D,E,F). Método assistido por solução (G,H,I) [10].

C. FET planar com $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$

Como um semicondutor, a propriedade mais importante do $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ é sua alta mobilidade de portadores. É possível atingir até $28900 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ em temperatura criogênica com $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$, ou $450 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ à temperatura ambiente. Ao considerar apenas a mobilidade eletrônica, é semelhante ao silício, o que o torna um candidato para aplicações FET. Para o isolante, como um análogo ao sistema Si/SiO_2 (silício/dióxido de silício), pode ser usado o óxido nativo do $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ bidimensional, que é o pentóxido de seleneto de bismuto (Bi_2SeO_5), obtido a partir da oxidação superficial do $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$. Esse é considerado um isolante de alta constante dielétrica (k), com valor de aproximadamente 21 - muito maior que a do SiO_2 , que é aproximadamente 3,9. Isso resulta em melhor controle eletrostático, possibilidade de menor espessura de óxido e menores defeitos de interface. O ácido fluorídrico pode ser usado como agente corrosivo seletivo de Bi_2SeO_5 , de forma a facilitar a construção de dispositivos [10]. A Fig. 12 ilustra um FET planar construído a partir de semicondutor $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ com óxido Bi_2SeO_5 .

Fig. 12. FET planar com $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ como semicondutor e Bi_2SeO_5 como óxido [10].

Dispositivos FET construídos desta forma apresentaram grande razão liga/desliga (superior a 10^6) e valores de inclinação sublimiar quase ideais (cerca de $75 \text{ mV}/\text{década}$) à temperatura ambiente. Um circuito inversor baseado nesse tipo de transistor FET obteve um ganho de tensão maior que 150 com $V_{\text{DD}} = 1\text{V}$ [10].

D. GAAFET 2D com $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$

A proposta é utilizar camadas empilhadas de heteroestruturas 2D que formam canais de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ (entre fonte e dreno), isoladas por óxido nativo (Bi_2SeO_5), e completamente cobertas por material metálico de porta. Neste caso específico, para a separação elétrica dos contatos é utilizado o chamado *air gap* (um espaço de ar), devido ao tamanho ultra-reduzido deste dispositivo. Como substrato, pode ser usado tanto uma base de silício como uma de óxido seleneto de bismuto, o que pode facilitar na fabricação de *wafers* [9]. A Fig. 13 demonstra essa estrutura. Também são exibidas fotografias microscópicas em alta resolução deste dispositivo [9].

Fig. 13. Estrutura de um GAAFET 2D com gap de ar, baseado em $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ [9].

Dispositivos GAAFET seguindo essa estrutura foram construídos e caracterizados por [9], usando um substrato também de óxido seleneto de bismuto ($\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$), isolante de pentóxido de seleneto de bismuto (Bi_2SeO_5) e ouro (Au) como material de porta. A Fig. 14 demonstra as curvas obtidas para a corrente de dreno (I_{DS}) por tensão de dreno (V_{DS}) e por tensão de porta (V_{G}). De acordo com o *benchmark* realizado, os dispositivos apresentaram uma relação liga/desliga maior que 10^6 e inclinação de sublimiar (S) próximo a $62 \text{ mV}/\text{dec}$ sob alimentação V_{DD} de $0,45\text{V}$, o que revela que são dispositivos rápidos e com ótimo controle de porta e baixa corrente de fuga [9]. Ainda, alguns circuitos lógicos foram criados com o uso dos transistores GAAFET de $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$, como inversores, portas Não OU (NOR) e Não E (NAND), para realização do *benchmark* [9]. A Fig. 15 demonstra uma porta inversora construída a partir desse dispositivo.

Fig.14. Curvas de I_{DS} versus V_{DS} e I_{DS} versus V_G para o GAAFET 2D com Bi_2O_2Se [9].

Fig.15. Porta inversora construída a partir de dispositivos GAAFET 2D com Bi_2O_2Se [9].

6. Aplicações

Os transistores GAAFET compostos por Bi_2O_2Se e com estrutura 2D (empilhada) são dispositivos notadamente pequenos (escalas abaixo de 3 nm), de baixa potência, baixo consumo de energia e alta velocidade de chaveamento [9].

Essas características os tornam ideais para elevada integração em circuitos integrados de alta densidade, tais como processadores - principais (CPU - *Central Processing Unit*), gráficos (GPU - *Graphics Processing Unit*) ou para redes neurais (NPU - *Neural Processing Unit*).

Além disso, a sua aplicação pode se estender a outros circuitos integrados de baixo consumo, alta integração e alta velocidade, como memórias RAM (*Random Access Memory*) ou memórias Flash.

Ainda, devido à característica semitransparente e flexível do Bi_2O_2Se [27], é possível que esse tipo de semiconductor seja utilizado em dispositivos flexíveis, tais como computadores vestíveis.

7. Desafios para Fabricação

Os principais desafios na construção de dispositivos GAAFET compostos por Bi_2O_2Se estão no crescimento epitaxial uniforme de óxido seleneto de bismuto em larga escala, na compatibilidade com processos CMOS já existentes, como *thermal budget* e fotolitografia, além dos controles de dopagem e da espessura do material.

Além disso, é um desafio minimizar a resistência de contato com os metais sem danificar a estrutura do semiconductor [9-10][30].

8. Perspectivas Futuras

É muito difícil prever com precisão quando a indústria estará produzindo dispositivos com Bi_2O_2Se em escala. No entanto, a Fig. 16 apresenta um possível *roadmap* para a fabricação de diferentes estruturas de dispositivos GAAFET a partir da evolução do FinFET.

Fig.16. Roadmap para fabricação de GAAFET e outros [18].

Já quanto aos transistores GAAFET compostos por Bi_2O_2Se com estrutura empilhada, apesar de ainda em fase de pesquisa (em 2025), apresentam um potencial promissor, conforme demonstrado na Fig. 17, onde o *benchmark* realizado por [9] apresenta um dispositivo superior inclusive a GAAFETs construídos com silício, ou outras tecnologias como FinFET ou CFET.

Fig.17. Comparativos entre GAAFET 2D com Bi_2O_2Se e outros dispositivos promissores: ganho por tensão V_{DD} ; corrente de condução (I_{ON}) por comprimento de porta (L_G); desempenho versus consumo energético [9].

9. Conclusão

Com a crescente demanda pela miniaturização de dispositivos, aliada a busca por semicondutores de alta performance e baixo consumo energético, é notável a limitação dos atuais materiais e processos utilizados na sua fabricação. As estruturas GAAFET são uma aposta promissora, e as pesquisas recentes realizadas com dispositivos construídos a partir de materiais como o óxido seleneto de bismuto ($\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$) são animadoras. Certamente, com o avanço das pesquisas, a indústria irá se adaptar às novas tecnologias, e esses dispositivos cada vez menores e mais rápidos se tornarão uma realidade.

Referências

- [1] V. Saxena, *MOSFET Short Channel Effects*. University of Delaware, 2009. [Online]. Available: https://www.eecis.udel.edu/~vsaxena/courses/ece445/Handouts/MOSFET_SCE.pdf.
- [2] C. Hu, *MOSFETs in ICs—Scaling, Leakage, and Other Topics*. University of California, Berkeley, 2009. [Online]. Available: https://www.chu.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/01/Chenming-Hu_ch7.pdf.
- [3] M. Radfar, *Method to Address Performance Decline due to Process, Voltage, and Temperature Variations in Integrated Circuits*, Ph.D. dissertation, Sch. Eng. and Math. Sci., La Trobe Univ., Bundoora, VIC, Australia, 2013.
- [4] P. Che, “Tech war: new US restrictions could deny China access to chip making services from TSMC, Samsung,” *South China Morning Post*, Jun. 12, 2024. [Online]. Available: <https://scmp.com/tech/tech-war/article/3266330/tech-war-new-us-restrictions-could-deny-china-access-chip-making-services-tsmc-samsung>.
- [5] G. Bae *et al.*, “3nm GAA technology featuring multi-bridge-channel FET for low power and high performance applications,” in *Proc. IEEE Int. Electron Devices Meeting (IEDM)*, 2018, pp. 28.7.1–28.7.4.
- [6] Z. Chen, “Gate-all-around nanosheet transistors go 2D,” *Nature Electronics*, vol. 5, no. 12, pp. 830–831, 2022.
- [7] C. Zhu *et al.*, “Process-dependent evolution of channel stress and stress-induced mobility gain in FinFET, normal GAAFET, and Si/SiGe hybrid channel GAAFET,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 21600–21609, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3534280.
- [8] K. Nandan *et al.*, “Transistors based on novel 2-D monolayer semiconductors $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$, InSe , and MoSi_2N_4 for enhanced logic density scaling,” *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 72, no. 1, pp. 516–521, Jan. 2025, doi: 10.1109/TED.2024.3509407.
- [9] J. Tang *et al.*, “Low-power 2D gate-all-around logics via epitaxial monolithic 3D integration,” *Nature Materials*, vol. 24, pp. 519–526, 2025, doi: 10.1038/s41563-025-02117-w.
- [10] T. Li *et al.*, “2D $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$: An emerging material platform for the next-generation electronic industry,” *Accounts of Materials Research*, vol. 2, no. 9, pp. 842–853, Sep. 2021.
- [11] R. Quhe *et al.*, “High-performance sub-10 nm monolayer $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$ transistors,” *Nanoscale*, vol. 11, no. 2, pp. 532–540, 2019.
- [12] J. P. Colinge, *FinFETs and Other Multi-Gate Transistors*. New York, NY, USA: Springer, 2008.
- [13] Z. Wei *et al.*, “Reducing the short channel effect of transistors and reducing the size of analog circuits,” *Active and Passive Electronic Components*, vol. 2019, Art. no. 4578501, 9 pp., 2019, doi: 10.1155/2019/4578501.
- [14] N. Michael *et al.*, “Area-power trade-offs for flexible filtering in green radios,” *J. Commun. Netw.*, vol. 12, no. 2, pp. 158–167, Apr. 2010, doi: 10.1109/JCN.2010.6391372.
- [15] Y. Taur *et al.*, *Fundamentals of Modern VLSI Devices*. 2nd ed., Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2009.
- [16] STMicroelectronics, “FD-SOI: Fully Depleted Silicon On Insulator.” [Online]. Available: https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation--technology/FD-SOI.html.
- [17] H. Duan, “From MOSFET to FinFET to GAAFET: The evolution, challenges, and future prospects,” *Appl. Comput. Eng.*, vol. 50, pp. 113–120, 2024, doi: 10.54254/2755-2721/50/20241285.
- [18] C. Xie *et al.*, “Introduction of gate-all-around FET (GAAFET),” *Appl. Comput. Eng.*, vol. 28, pp. 164–175, 2023, doi: 10.54254/2755-2721/28/20230354.
- [19] S. Natarajan *et al.*, “A 14nm Logic Technology Featuring 2nd-Generation FinFET, Air-Gapped Interconnects, Self-Aligned Double Patterning and a $0.0588\mu\text{m}^2$ SRAM cell size,” *IEEE IEDM*, 2014.
- [20] Y. Y. Chung *et al.*, “First demonstration of GAA monolayer- MoS_2 nanosheet nFET with $410\mu\text{A}/\mu\text{m}$ ID 1V VD at 40 nm gate length,” in *Proc. 2022 Int. Electron Devices Meeting (IEDM)*, 2022, pp. 34.35.31–34.35.34.
- [21] J. V. Suman *et al.*, “Fabrication techniques and material selection for gate-all-around FET (GAAFET) in advanced nanoelectronics,” in *Proc. 2nd Int. Conf. Adv. Inf. Technol. (ICAIT)*, Chikkamagaluru, Karnataka, India, 2024, pp. 1–6, doi: 10.1109/ICAIT61638.2024.10690790.
- [22] Samsung, “Find the optimal for the best. Part 1,” 2022. [Online]. Available: <https://semiconductor.samsung.com/news-events/tech-blog/gaa-dtcofor-ppa/>.
- [23] M. N. Bohr *et al.*, “CMOS scaling trends and beyond,” *IEEE Micro*, vol. 37, no. 6, pp. 20–29, 2017.
- [24] Y. Siddiqui *et al.*, “A comprehensive review of junctionless transistors,” in *Proc. 2nd Int. Conf. Comput. Character. Tech. Eng. Sci. (IC3TES)*, Lucknow, India, 2024, pp. 1–4, doi: 10.1109/IC3TES62412.2024.10877552.
- [25] F. Babar *et al.*, “Nanostructured photoanode materials and their deposition methods for efficient and economical third generation dye-sensitized solar cells: A comprehensive review,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 129, Art. no. 109919, 2020, doi: 10.1016/j.rser.2020.109919.
- [26] M. R. Davoudi *et al.*, “Multi-scale modeling of transistors based on the 2D semiconductor $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$,” in *Proc. 2023 Int. Conf. Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)*, 2023, pp. 49–52.
- [27] J. Wu *et al.*, “High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting $\text{Bi}_2\text{O}_2\text{Se}$,” *Nature Nanotechnology*, vol. 12, pp. 530–534, 2017, doi: 10.1038/nnano.2017.43.
- [28] T. Zhang, “‘Changing lanes’: China heralds fastest-ever chip technology – without silicon,” *South China Morning Post*, Mar. 11, 2025. [Online]. Available: <https://scmp.com/news/china/science/article/3301771/changing-lanes-china-heralds-fastest-ever-chip-technology-without-silicon>.
- [29] D. Grimm, “Chinese university designed ‘world’s first silicon-free 2D GAAFET transistor,’ claims new bismuth-based tech is both the fastest and lowest-power transistor yet,” *Tom’s Hardware*, Mar. 12, 2025. [Online]. Available: <https://tomshardware.com/pc-components/cpus/chinese-university-designed-worlds-first-silicon-free-2d-gaafet-transistor-new-bismuth-based-tech-is-both-the-fastest-and-lowest-power-transistor-yet>.
- [30] A. Allain *et al.*, “Electrical Contacts to Two-Dimensional Semiconductors,” *Nature Materials*, vol. 14, pp. 1195–1205, 2015.